

УЧИТЕЛЬ - ОРГАНИЗАТОР ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Каримов Намаз Мамасалиевич

Абдулахадова Шохида Равшановна

ст. преподаватели кафедры методики преподавания
русской литературы и методики её преподавания ДжГПУ

ЎҚИТУВЧИ -ЎҚУВЧИЛАРНИНГ КИТОБ МУТОЛААСИ ФАОЛИЯТИ ТАШКИЛОТЧИСИ

Каримов Намоз Мамасалиевич

Абдулахадова Шохида Равшановна

ЖДПУ рус адабиёти ва уни ўқитиш
методикаси кафедраси катта ўқитувчилари

Аннотация. В статье рассматривается важность формирования у учащихся установки что: читать – это потребность, а не внешняя мотивация, чтение – это то, что имеет значение для каждого, что человек не может жить, не читая, без этого он неполноценен. Не потому, что есть внешняя какая то потребность – например, культурный человек должен читать книгу. А есть то, что для него ценны эти особые эмоции и особые переживания, которые человек не получить нигде. Вот эта радость, удивительное состояние прелести этих чувств, этот катарсис (нравственное очищение). Ведь с этого всё начинается.

Аннотация. Мақолада талабаларнинг куйидаги муносабатларини шакллантириш муҳимлиги кўриб чиқилади: ўқиш - бу ташқи мотивация эмас, балки эҳтиёж, ўқиш ҳамма учун муҳим, инсон ўқимай яшай олмайди, усиз у мукамал эмас. Қандайдир ташқи эҳтиёж борлиги, яъни маданиятли одам китоб ўқиши керак деган тушунча учун эмас. Балки у учун қимматли – бу ўзига хос ҳис-туйғулар ва ўзига хос кечинмалар, уларни инсон ҳеч қаерда ҳис қила

олмайди. Мана бу кувонч, бу туйғулар жозибасининг хайратланарли ҳолати, бу катарсис (qadimgi yunoncha κάθαρσις – “ko'tarilish, tozalash, shifo”). Ахир, ҳаммаси шундан бошланади.

Ключевые слова: чтение, мотивация, миссия чтения, экранный источник, книга, проблема понимания, педагог, деятельность.

Калит сўзлар: мутолаа, мотивация, ўқиш вазифаси, экран манбаи, китоб, тушуниш муаммоси, педагог, фаолият

Важной составляющей формирования у человека целостного взгляда на мир является постоянное чтение. Проблема занятия чтением существует давно, сегодня она актуальна для нас как никогда прежде. На протяжении долгого времени менялась миссия чтения, изменялись его задачи, но основной задачей чтения была и остается задача возвращения человека духовного.

Социологи отмечают падение интереса, отсутствие мотивации у школьников к чтению: «Если подросток 70-х читал около 40 книг в год, то сегодня он читает около 9. Это другой читательский опыт. Сегодняшний подросток – это другой читатель, с другим набором ценностных ориентаций. То, что он читает, в основном – это школьная программа. За рамками школьной программы мало что читают».

Школьники перестали читать русскую и зарубежную классику потому, что с трудом понимают смысл текстов, написанных в XIX и даже в XX веке из-за обилия слов, нуждающихся в лексических и историко-культурных комментариях (сносок в учебниках, как правило, недостаточно).

Сегодня для полноценного восприятия и понимания художественной литературы прошлого нужно обращение к энциклопедиям, комментариям и другой справочной литературе. Старшеклассников мало волнуют проблемы 100–200-летней давности, а самостоятельно, без помощи учителя, обнаружить современный и вечный смысл в произведениях прошлого им не под силу. Школьники вообще трудно воспринимают традиционный печатный текст, потому что с самого раннего детства черпают сведения из нелинейных

экранных источников информации. Это ведёт к тому, что ученики затрудняются в создании композиционно чёткого, внутренне логичного текста, сочинения их отличаются фрагментарностью и бессвязностью.

Автор многих рассказов о подростках Дина Рубина сказала: Человек — это всегда любовь, ненависть, долготерпение. Но вот что сейчас действительно страшно меняет человека, не знаю, что ещё будет с детьми – это Интернет, это социальные сети. Это растекание по каким-то миллионам разных общений, постоянное стремление уйти от себя, не дать себе остаться наедине с собой и заглянуть в себя, неумение занять себя. И учителю литературы нужно убедить ученика, заставить: «Сядь и прочитай».

Позиция учителя, организующего читательскую деятельность ученика, не может быть определена вне индивидуальности педагога. Может ли человек не читающий воспитать читающего? Очень часто спрашивали родители, как посадить ребенка за книгу, как заставить читать. Разве можно воспитать в семье не читающей читающего ребенка? Жалобы на то, что «нынешние дети» не хотят читать, слышать приходится постоянно. Причины ищем и находим во всём: в семье, СМИ, Интернете, социокультурной среде, уменьшении количества часов на литературу как учебный предмет, престиж которого всё падает и падает. Но не пора ли задать и себе не менее важный вопрос: какой учитель может сформировать читательскую культуру? Только учитель-читатель.

По результатам анкетирования (анкетирование проводилось в Джизакском государственном университете среди 4 курса) на вопрос «Что я в течение года прочитал/перечитал (не по вузовской программе)» большинство затрудняется ответить сразу, т. е. чтение для души, для самообразования – не ежедневная потребность студентов – будущих учителей.

Кто должен показать прелесть чтения, ценность переживаний? Только учитель, для которого чтение – это внутренняя потребность, удовольствие, радость. Неисчерпаемость учителя, его умение «вспоминать» в нужный момент нужную мысль, цитату, преподносить её в неожиданном контексте как новую и

необходимую – одно из главных качеств. Эту лёгкость даёт ему только постоянное самообразование, важную роль в котором играет организация своей и ученической, а главное – совместной читательской деятельности.

Читательская взаимодействие учителя и ребенка – это духовно-интеллектуальный взаимообмен, обеспечивающий приращение одной культуры когнитивным, эмотивным, предметно-практическим опытом другой культуры и стимулирующий этим процессы личностного самоопределения, взаимного саморазвития. Ориентируя детей в читательском пространстве, мы обогащаем и себя, через книгу узнаём ребёнка. Системная организация читательских пятиминуток на уроке (на каждом уроке, а не только уроке литературы); читательская переменка (можно объявить переменку чтения по параллелям, совместно с совместное и самостоятельное чтение должно продолжаться в разговоре о книге; классный час (хотя бы один раз в месяц), где разговор о книге мотивирует к самостоятельному чтению; литературные викторины, конкурсы, гостиные, где можно выразить своё мнение. А главное – книга в руках учителя. Не многотомные статистические отчёты, а хорошая книга, раскрывающая учителя-читателя как личность, интересную детям, родителям, коллегам. Учитель (после родителей) – одна из самых главных «книг» в жизни ребенка.

Участвовать в привлечении детей к чтению может не только учитель, чьи профессиональные задачи гораздо шире – обучать школьников литературе. Приобщать школьников к чтению с помощью стратегических подходов могут и родители, которым удобнее наблюдать, как развиваются читательские потребности их ребёнка. Дома это может быть ежедневный час чтения, когда школьник и родители читают каждый свою книгу, впоследствии обмениваются впечатлениями о прочитанном.

Замечательный поэт И.А. Бродский сказал: «Существует преступление самое тяжкое – это преступление нечтения. За это преступление платит нация своей историей»

Использованная литература:

1. Чтение школьников и культурные ресурсы семьи. [Электронный ресурс.] URL:<http://www.levada.ru/press/2007031401.html>

2.Собкин В. С. Невозможно научить читать, не дав возможности творить // Литература в школе. – 2013. – №10.

3.Интервью с Диной Рубиной: «Все писатели сумасшедшие» - [Электронный ресурс]. MySlo.ru 2017г

4.Беляева Н.В. «Сочинение как новый формат итоговой аттестации в контексте актуальных проблем школьного литературного образования» Москва, 2015